

(GT1 - Dinâmicas Urbanas em Transformação)

EXPOSIÇÕES IMERSIVAS: IMPRESSÕES DO PÚBLICO SOBRE A EXPOSIÇÃO O AUTO DE ARIANO - O REALISTA ESPERANÇOSO

Dra. Flávia Campos Junqueira (UFPB/UFPE)¹

Dra. Luciana Ferreira da Costa (UFPB/UFPE)²

RESUMO

Atualmente, a proliferação de salas de exposições imersivas, com grandes projeções e sucesso de bilheteria, parece despertar grande interesse do público na experiência de imersividade. Mas quais as percepções do visitante após tal experiência? Como parte de investigação maior, este relato traz como recorte as impressões de estudantes da Universidade Federal da Paraíba após visita à exposição imersiva “O Auto de Ariano - O Realista Esperançoso”, que esteve em cartaz na cidade de João Pessoa, em 2024. Por meio de questionário misto, analisa as respostas acerca da experiência de imersividade na exposição. Como resultado, os depoimentos demonstram que a sensação de imersividade esteve parcialmente presente na experiência individual. Apesar disso, conclui que a maior parte dos respondentes considerou a experiência interessante, além de manifestar a pretensão de visitar novas exposições imersivas no futuro.

Palavras-chave: Exposições imersivas; Experiência; Imersividade; Público nos museus;

ABSTRACT

Currently, the proliferation of immersive exhibition halls, with large projections and box office success, seems to spark great public interest in the immersive experience. But what are the visitor's perceptions after such an experience? As part of a larger investigation, this report presents as an excerpt the impressions of students from the Federal University of Paraíba after visiting the immersive exhibition “O Auto de Ariano - O Realista Esperançoso”, which was on display in the city of João Pessoa, in 2024. Through a mixed questionnaire, it analyzes the responses about the immersive experience in the exhibition. As a result, the testimonies demonstrate that the feeling of immersion was partially present in the individual experience. Despite this, it is concluded that most respondents considered the experience interesting, in addition to expressing their intention to visit new immersive exhibitions in the future.

Keywords: Immersive exhibitions; Experience; Immersiveness; Public in museums;

¹ Pós-doutoranda do Programa Associado de Pós-graduação em Artes Visuais da Universidade Federal da Paraíba e da Universidade Federal de Pernambuco, bolsista pelo EDITAL N° 09/2023 CONCESSÃO DE BOLSAS DE PÓS-DOUTORADO ACADÊMICO, Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado da Paraíba (FAPESQ).

² Professora do Departamento de Ciência da Informação da Universidade Federal da Paraíba. Professora permanente do Programa Associado de Pós-graduação em Artes Visuais da Universidade Federal da Paraíba e da Universidade Federal de Pernambuco (PPGAV UFPB/UFPE).

INTRODUÇÃO

Ao longo dos anos, os espaços expositivos, sejam Museus, Centros Culturais ou Galerias, se transformam (Britto, 2023; Scheiner, 2023; Montaner, 2003) e, com isso, alteram-se as formas como os diferentes públicos se relacionam com tais espaços e tudo o que é exposto (Köptcke, 2012; Costa, 2023). Interessadas na experiência de imersividade vivenciada nas exposições imersivas que se tornaram moda nos últimos anos, organizamos neste relato as impressões de visitantes de uma exposição imersiva em cartaz na cidade de João Pessoa, em investigação realizada em 2024. A exposição em questão é “O Auto de Ariano - O Realista Esperançoso”, e já foi objeto de análise anterior³ a partir de observação não-participante (Junqueira; Costa, 2024a). Agora, nos aprofundamos na questão a partir da mesma exposição, porém, com outra abordagem metodológica, a partir de um questionário estruturado, aplicado para uma turma de estudantes da graduação e da pós-graduação da Universidade Federal da Paraíba, após visita à exposição. Conversas em sala de aula também foram realizadas com as turmas, em que os alunos e alunas puderam falar suas observações sobre a experiência⁴.

As exposições imersivas tornaram-se populares nos últimos anos, não só no Brasil, invadindo as cidades com espaços dedicados à imersividade, seja em salas institucionais dedicadas à arte e cultura ou improvisadas em *shopping centers*, prometendo uma experiência única aos visitantes. Seguimos aqui a perspectiva de que o visitante está no cerne da criação de um museu, sendo ponto fundamental de sua concepção, e por isso a importância de acompanhar as dinâmicas relacionais entre esses espaços e seus públicos (Köptcke, 2012; Costa, 2023). Também compreendemos o caráter polimórfico assumido pelos museus a partir do Século XX, planejados para abarcar trabalhos de diferentes formatos, como áudio e vídeo, por exemplo (Carvalho, 2021). Ainda no campo da museologia, a compreensão dos museus como uma mídia

³ Tal análise foi apresentada no 9º CIACT, em 2024, na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, e publicada nos anais do evento.

⁴ Aulas da pós-doutoranda Flávia Junqueira nas disciplinas “Introdução à Museologia”, para a turma de graduação em Artes Visuais da UFPB, a convite da Prof. Dra. Sabrina Fernandes, realizada dia 20 de agosto de 2024, e “Estudos de Públicos em Museus”, para a turma do mestrado do Programa Associado de Pós-graduação em Artes Visuais da UFPB e UFPE, a convite das professoras Dra. Luciana Costa e Dra. Sabrina Fernandes, realizada dia 03 de setembro de 2024.

comunicativa (Scheiner, 2023; Davallon, 1992) nos ajuda a compreender o caráter relacional desses espaços e as estratégias e ferramentas utilizadas para a criação do vínculo com os visitantes.

Na abordagem anterior (Junqueira; Costa, 2024a; 2024b), com caráter bibliográfico e exploratório, trabalhamos conceitos que circundam os públicos e as exposições imersivas ou imersíveis, refletindo sobre a fruição do público em duas exposições imersivas - “Clóvis Júnior - Alegria em Forma de Cor” e “O Auto de Ariano - O Realista Esperançoso”, ambas apresentadas no mesmo espaço, em João Pessoa. Na ocasião, a análise se deu a partir de observação não-participante, e não da sensação real do visitante, visto que é a subjetividade de cada indivíduo que implicará na experiência vivenciada (Leote, 2015). No atual relato, nos debruçamos sobre a percepção do público por meio de questionário estruturado.

RECORTE DA AMOSTRA

A exposição “O Auto de Ariano - O Realista Esperançoso”, esteve em cartaz entre os meses de abril e setembro de 2024, no Luzzco, em João Pessoa, Paraíba. Inaugurado em agosto de 2023, Luzzco é um espaço privado, com fins lucrativos, dedicado a exposições imersivas na capital Paraibana, mas com o diferencial - pelo menos até o presente momento - de produzir as próprias exposições, além de priorizar artistas que têm alguma relação com a cultura local, diferente dos espaços improvisados em centros comerciais, que reproduzem os espetáculos sobre grandes nomes das artes, produzidos por empresas estrangeiras de entretenimento.

Sabemos que o espaço não se enquadra na definição de Museu (ICOM, 2022)⁵, mas sendo um local dedicado à fruição estética, lembramos que entre as transformações pelas quais passaram os museus, como afirma Davallon (1992), os visitantes passaram a ser vistos “como uma “clientela” que deve ser atraída”, o que não deixa de ser uma lógica dos meios de comunicação (Davallon, 1992, p. 99). Neste sentido, entendemos que o Luzzco funciona por

⁵ Definição aprovada em 24 de agosto de 2022 durante a Conferência Geral do ICOM em Praga. Disponível em: <http://www.icom.org.br/?page_id=2776>. Acesso em: 10/04/2025.

uma lógica parecida.

O recorte do público respondente entre estudantes de graduação e pós-graduação em Artes Visuais se deu por impossibilidade de aplicação do questionário ao público visitante diretamente no espaço da exposição, devido ao fato do Luzzco não ter autorizado a pesquisa no local. Os estudantes realizaram a visita, pré-agendada pelas professoras responsáveis Dra. Sabrina Mello e Dra. Luciana Costa, na manhã do dia 14 de agosto de 2024. Por se tratar de uma visita técnica de estudantes, a entrada foi gratuita e realizada fora do horário de funcionamento do espaço. Após a visita, o link do questionário foi enviado para os 26 estudantes registrados na lista do agendamento, cedida pelas professoras com o aval das turmas. Destes, apenas doze responderam ao questionário. Já as aulas, onde os alunos também puderam expressar suas percepções, foram realizadas nos dias 20 de agosto, com a turma da graduação, e 03 de setembro, com a turma do mestrado.

Estruturado com 13 questões obrigatórias, o questionário foi aplicado online, via *Google Forms*, com participação voluntária e anônima. Iniciado com um termo de consentimento livre e esclarecido, de preenchimento obrigatório, assim como todo o questionário, ele trazia doze perguntas objetivas, de múltipla escolha, e uma pergunta discursiva, que podia ser preenchida livremente. A primeira parte do questionário, com cinco questões, era composta por marcadores sociodemográficos como idade, gênero, escolaridade, faixa salarial e cidade de residência. A segunda parte, com oito perguntas, dizia respeito a questões mais subjetivas, no intuito de capturar as impressões e sensações individuais de cada respondente.

AS IMPRESSÕES DOS ESTUDANTES

No recorte sociodemográfico geral, tivemos um público majoritariamente feminino, com idade entre 18 e 29 anos, com renda familiar de até dois salários mínimos e residente da capital paraibana. Importante ressaltar que as questões de cunho sociodemográfico nos ajudam a traçar uma análise mais ampla ao relacionarmos com as respostas dadas em outras cidades para o

mesmo questionário, aplicado em diferentes exposições para visitantes em geral⁶. Como os respondentes de João Pessoa são estudantes relacionados à área de Artes, não nos interessa aqui a análise sociodemográfica, por isso nosso foco na segunda parte do questionário, referente à experiência vivenciada na exposição imersiva.

Dos doze respondentes, seis, ou 50%, disseram não ser aquela a primeira vez em uma exposição imersiva, enquanto cinco afirmaram ser a primeira visita a uma exposição do tipo e uma pessoa não soube dizer (Figura 1). Do mesmo universo, onze são frequentadores ao menos ocasionais de exposições em museus ou outros espaços de arte e cultura, com apenas um respondente afirmando que não frequenta exposições.

Figura 1 - Gráfico sobre a primeira vez em uma exposição imersiva.

É a primeira vez que você vem a uma exposição imersiva?

12 respostas

Fonte: Junqueira, 2025.

Entre os motivos da visita (Figura 2), “Interesse pelo tema da exposição” foi a opção mais selecionada, sendo um ponto destacado por dez respondentes. Interessante ressaltar que, por se tratar de uma exposição sobre Ariano Suassuna, poeta, romancista, ensaísta, dramaturgo, professor e advogado paraibano, a temática tem grande apelo com a população local. “Conhecer o espaço” foi o segundo motivo mais sinalizado, com nove respostas, seguido por “Novidade”,

⁶ O mesmo questionário foi aplicado nas cidades de Fortaleza, no Ceará, e Natal, no Rio Grande do Norte, na sala imersiva do MIS Ceará e na exposição “Van Gogh e os Impressionistas”, respectivamente, também no segundo semestre de 2024. No caso das duas cidades, os respondentes são visitantes em geral, abordados ainda dentro da sala expositiva.

“Curiosidade” e “Adquirir conhecimento”, com sete respostas cada. Lembramos aqui que a visita dos estudantes foi gratuita, numa contrapartida do espaço, atendendo ao pedido das professoras para a visita técnica. Por se tratar de um espaço privado, com ingressos não acessíveis a uma grande parcela da população e, à época, inaugurado há apenas um ano, foi de fato uma oportunidade para alguns alunos conhecerem o espaço. A opção “Experiência Imersiva” apareceu como ponto motivador para apenas seis pessoas, sendo que nesta pergunta, os respondentes podiam escolher mais de uma opção.

Figura 2 - Gráfico sobre os motivos de visita à exposição.

Fonte: Junqueira, 2025.

Ao serem questionados se as sensações físicas despertadas durante a experiência foram percebidas conscientemente, dez respondentes afirmaram que sim, com apenas dois dizendo não terem pensado nisso durante a visita. Logo na sequência, a indagação era se a pessoa se sentiu parte da exposição (Figura 3), e a maior parte, oito pessoas, disse que sim, ao menos parcialmente. Três pessoas se sentiram indiferentes com relação à imersividade e uma pessoa disse não ter se sentido imersa na exposição.

Figura 3 - Gráfico sobre a sensação de imersividade.

Você se sentiu parte da exposição imersiva que acabou de ver?

12 respostas

Fonte: Junqueira, 2025.

Aqui somamos algumas observações levantadas durante as conversas com as turmas em sala de aula. Por se tratarem de estudantes de artes visuais, muitos deles demonstraram desconfiança e hesitação com as exposições imersivas de uma maneira geral, principalmente devido ao apelo comercial das exposições itinerantes, evidenciando um olhar crítico para o formato e uma discussão sobre as fronteiras e limites entre arte e entretenimento. Um olhar mais aguçado para questões técnicas também pôde ser notado durante as discussões. Tal percepção foi observada entre os alunos da graduação e do mestrado. Ainda assim, notamos uma certa abertura dos estudantes, visto que, a pergunta subsequente era sobre a pretensão de visitar outras exposições imersivas no futuro (Figura 4). Para esta questão, oito afirmaram pretender voltar, enquanto quatro disseram que talvez. Nenhum respondente disse não pretender visitar novas exposições imersivas.

Figura 4 - Gráfico sobre a intenção de visitar novas exposições imersivas.

Pretende visitar outras exposições imersivas no futuro?

12 respostas

Fonte: Junqueira, 2025.

Na última questão objetiva do formulário, sobre a avaliação da experiência na exposição imersiva, o termo “Interessante” foi escolhido por nove dos doze respondentes. “Prazerosa” e “Multissensorial” foram selecionados por quatro e “Surpreendente” e “Indiferente”, por três pessoas cada. Ninguém escolheu as opções “Desinteressante”, “Vertiginosa” e “Desagradável”, sendo que aqui também era possível selecionar mais de uma opção.

Após a última questão objetiva, o formulário trazia um campo em aberto para que cada um pudesse descrever a experiência e sensações despertadas na visita à exposição imersiva. A postura mais crítica, observada em sala de aula posteriormente, foi destacada por alguns respondentes no espaço para resposta livre. Destacamos alguns trechos:

Pelo fato de ser uma exposição imersiva, esperava um maior empenho em tornar o ambiente favorável à imersão completa do espectador. Coisas como o isolamento acústico insatisfatório e o fato de deixar explícito a estrutura e os próprios projetores contribuiu para a quebra de expectativa. Além disso, [...] acredito que, para que o espectador pudesse se sentir mais imerso e participante da exposição, haveria de ter uma abertura maior para a interação do público (para tocar no acervo, por exemplo) e, principalmente, um maior planejamento em relação a própria ocupação do espaço (respondente 2 - João Pessoa/PB).

Foi uma experiência interessante, o modo que colocam as imagens refletindo o ambiente inteiro é visualmente estimulante. Mas, como espectadora, ainda me senti num lugar de passividade. Ao meu ver, as pinturas de Kandinsky mesmo que num plano 2D,

são muito mais imersivas do que exposições como essa (respondente 6 - João Pessoa/PB).

[...] Durante a visita, não me senti muito imersa, especialmente na sala de projeções, me parecia mais que eu estava vendo um vídeo num telão de cinema (respondente 7 - João Pessoa/PB)

Achei interessante conhecer a história de Ariano Suassuna, mas acho que esperava mais da proposta imersiva. Achei bonito visualmente, mas nada demais que me deixasse tocada emocionalmente (respondente 10 - João Pessoa/PB)

A última experiência em si deixou a desejar no quesito imersão. Não podia tocar e nem interagir com os objetos expostos. [...] A única "imersão" de fato era a sala de exibição porque nós estávamos vendo imagens ao nosso redor e ouvindo a trilha sonora, mas não foi imersiva mesmo. As outras duas que já tinha ido foram melhores em todos os aspectos (respondente 12 - João Pessoa/PB).

Uma pessoa comparou a experiência na exposição “O Auto de Ariano - o Realista Esperançoso”, com outras exposições anteriormente visitadas, no mesmo espaço:

Esta foi a minha segunda experiência em uma exposição imersiva, ambas no Luzzco. Para ser sincera, a primeira vez foi mais impactante e surpreendente. O formato da exposição de Clóvis Júnior despertou mais sensações em mim. Senti-me pertencente à exposição na sala dos espelhos e no fundo do mar. Achei fantástica a experiência de ver as telas do pintor sendo projetadas em 360° de forma dinâmica, assim como senti-me saindo de um submarino e mergulhando em alto mar. Em determinado momento, senti vontade de pular amarelinha quando esta foi projetada no chão, assim como foi feito por uma menininha e sua mãe. Por outro lado, na exposição de Ariano, eu não senti tanto essas sensações. Basicamente, foi uma exposição "normal". Não sei se foi a presença dos monitores e pelo fato de a exposição ter sido muito didática e narrada por eles (o que foi bom para atender às necessidades de informações). Mas não senti tanto que fazia parte da exposição, exceto pela sala onde reproduziram a cena do julgamento de "O auto da compadecida", mesmo assim este momento também foi narrado, mas não de forma a fazer com que eu me sentisse parte do julgamento. Gostei bastante da experiência e saí da exposição com muitas informações interessantes acerca de Ariano, mas acho que eu esperava algo mais dinâmico nos moldes da primeira experiência citada (respondente 4 - João Pessoa/PB).

Lembramos aqui que, apesar da quantidade de depoimentos mais críticos - seis aqui destacados -, a experiência foi avaliada como “interessante” por nove entre doze respondentes, como vimos acima. Já as manifestações positivas foram em menor quantidade, como destacamos abaixo:

Maravilhosa, me emocionou muito (respondente 1 - João Pessoa/PB).

Conhecia o espaço onde a exposição foi realizada, mas apenas por meio de posts em redes sociais (Instagram). Ao visitar pela primeira vez uma exposição imersiva no local, tive uma experiência totalmente diferente da que imaginava. Foi uma surpresa positiva. [...] No geral, considero que a experiência foi extremamente positiva e deve ser ainda mais difundida para o público geral, em especial aqueles que acreditam que museus e espaços de arte são ambientes datados e "chatos". A imersão foi utilizada como uma ferramenta para contar sobre a história de Ariano Suassuna (temática da exposição em relato), o que nos despertou, através dos sentidos, emoções que acredito não serem possíveis transmitir em uma exposição não imersiva (respondente 5 - João Pessoa/PB).

Incrível me senti parte (respondente 11 - João Pessoa/PB)

Em outro depoimento, uma pessoa chama atenção para a imersividade como recurso presente também nas outras salas da exposição, como podemos observar a seguir:

[...] Apesar de comumente considerarem "imersiva" apenas a parte das projeções (carro chefe da casa), percebe-se que estamos a todo momento dentro de um espaço imersivo, seja pela organização temática das salas, seja pela iluminação ou seja pela narração. [...] A imersão foi utilizada como uma ferramenta para contar sobre a história de Ariano Suassuna (temática da exposição em relato), o que nos despertou, através dos sentidos, emoções que acredito não serem possíveis transmitir em uma exposição não imersiva (respondente 5 - João Pessoa/PB).

Sabemos que a experiência de imersividade não acontece apenas em ambientes digitais, ela pode se dar em qualquer meio (Leote, 2015). Reforçamos, no entanto, que nosso interesse aqui é observar as impressões acerca da ideia de imersividade nas exposições ditas imersivas, que se popularizaram nos últimos anos, por isso focamos apenas nos ambientes de projeções por todos os lados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No intuito de ouvir as impressões do público sobre a experiência vivenciada durante a visita à exposição imersiva, nos debruçamos neste relato sobre as respostas ao nosso questionário, dadas por uma turma de estudantes da graduação e pós-graduação em Artes Visuais

da Universidade Federal da Paraíba. Consideramos relevante compreender as formas de apropriação e o sentido das práticas junto aos visitantes (Köptcke, 2012, p. 216), numa perspectiva de recepção do público.

Foi possível observar um olhar crítico dos estudantes para o caráter comercial das exposições imersivas, enquanto um fenômeno mercadológico para vender ingressos, ao mesmo tempo que há um interesse pela imersividade, como demonstrado nas respostas ao questionário. A intenção de visitar novas exposições imersivas pela maior parte dos respondentes, reforça a abertura dos estudantes ao formato, indicando uma linguagem a ser explorada de diversas formas por artistas de nosso tempo.

As observações trabalhadas neste relato somam-se ao trabalho publicado nos anais da nona edição do CIAC (Junqueira; Costa, 2024a), em que uma descrição aprofundada da exposição sobre a qual os estudantes responderam o questionário é apresentada, além da discussão com conceitos relacionados ao tema. Buscamos, com as impressões do público, acompanhar as transformações dos museus e espaços expositivos a partir dos modos de fruição do público.

REFERÊNCIAS

BRITTO, Clovis Carvalho. Quando um museu inaugura a cidade: o museu histórico de Brasília como síntese da imaginação museal de Juscelino Kubitschek. In: MAGALHÃES, Fernando; COSTA, Luciana Ferreira da; HERNÁNDEZ, Francisca Hernández; CURCINO, Alan. *Museologia e Patrimônio*, vol. 10, Escola Superior de Educação e Ciências Sociais – Politécnic de Leiria, 2023.

CARVALHO, Alexandre Sonogo de. *História, arte, cinema e educação!* Museu polimorfo e futuro possível para os Museus da Imagem e do Som: o caso do MIS de Campinas. 2021. 141 f. Tese (Educação, Arte e História da Cultura) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2021.

COSTA, Luciana Ferreira da. Estudos de usuários e estudos de público em museus: perspectivas para análise de interação e experiência virtual dos usuários e públicos. In: Britto, Clovis Carvalho (Org.). *Os museus e o campo da informação: processos museais, museologia e ciência da informação*, São Paulo: Abecin Editora, 2023. Disponível em: <<https://portal.abecin.org.br/editora/issue/view/49>>. Acesso em: 15/04/2025.

DAVALLON, Jean. *Le musée est-il vraiment un média?*, 1992. Disponível em: <https://www.persee.fr/doc/pumus_1164-5385_1992_num_2_1_1017> Acesso em: 31/03/2025.

JUNQUEIRA, Flávia Campos; COSTA, Luciana Ferreira da. O público nas exposições imersivas de artistas locais em João Pessoa/PB. In: 9º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia - Seminário de Artes Digitais 2024, 2024, Belo Horizonte. *Anais do 9º Congresso internacional de arte, ciência e tecnologia: Seminário de Artes Digitais*. Belo Horizonte: EdUFMG, 2024a. v. 1. p. 1-12.

JUNQUEIRA, Flávia Campos; COSTA, Luciana Ferreira da. Ludicidade, Interatividade e Imersividade: modos de fruição nas exposições imersivas. In: 24º ENANCIB - Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação, 2024, Vitória. *Anais XXIV ENANCIB*, 2024b. p. 1-15.

KÖPTCKE, Luciana Sepúlveda. Público, o X da questão? A construção de uma agenda de pesquisa sobre os estudos de público no Brasil. *Museologia & Interdisciplinaridade* - Revista do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade de Brasília, Vol.1, nº1, jan/jul de 2012.

LEOTE, Rosângella. *ArteCiênciaArte*. São Paulo: Editora da Unesp Digital. 2015.

MONTANER, Josep Maria. *Museus para o século XXI*. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2003.

SCHEINER, Teresa Cristina. Prólogo - Museologia, Patrimônio, narrativas do real. O que dizem, hoje, os museus?. In: MAGALHÃES, Fernando; COSTA, Luciana Ferreira da;

HERNÁNDEZ, Francisca Hernández; CURCINO, Alan. *Museologia e Patrimônio*, vol. 10, Escola Superior de Educação e Ciências Sociais – Politécnico de Leiria, 2023.

Como citar este texto:

JUNQUEIRA, Flávia C.; COSTA, Luciana F. Exposições Imersivas: Impressões do público sobre a exposição O Auto de Ariano - O Realista Esperançoso. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 10, 2025, Belo Horizonte. *Anais do 10º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2025*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2025. ISSN: 2674-7847. p.1-12.